

KORXONADA MOLIVAVIY MENEJMENTNI TAKOMILLASHTIRISH

Zokirov Ulug‘bek Inom o‘g‘li

Axborot texnologiyalari va menejment universiteti
assistenti, ORCID: 0009-0001-5357-3270

Abdukamilova Habiba Samandarovna

Axborot texnologiyalari va menejment universiteti
talabasi, habiba.samandarovna@example.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada korxonalarda moliyaviy menejmentni takomillashtirishning dolzarb jihatlari yoritilgan. Korxonada moliyaviy menejmentni iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash, moliyaviy oqimlarni samarali boshqarish va biznesni rivojlantirish uchun muhim hisoblanadi. Maqolada moliyaviy menejmentning asosiy tamoyillari, zamonaviy boshqaruv usullari hamda axborot texnologiyalarining bu jarayondagi o'rnini tahlil qilingan. Shuningdek, moliyaviy xavflarni boshqarish usullari, kapital va investitsiya strategiyalarining ahamiyati ham keng yoritilgan. Tadqiqot natijalari asosida korxonalarda moliyaviy menejment samaradorligini oshirish bo'yicha tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: Moliyaviy menejment, moliyaviy barqarorlik, kapital boshqaruvi, investitsiya strategiyasi, risklarni boshqarish, biznes jarayonlarini optimallashtirish.

Annotation. This article examines the critical aspects of improving financial management in enterprises. Financial management is crucial for ensuring economic stability, effectively managing financial flows, and fostering business growth. The paper discusses the fundamental principles of financial management, modern management techniques, and the role of information technology in this process. Additionally, methods of managing financial risks, capital management, and investment strategies are thoroughly analyzed. Based on the research findings, recommendations for enhancing the efficiency of financial management in enterprises are provided.

Keywords: Financial management, financial stability, capital management, investment strategy, risk management, business process optimization.

Kirish. Moliyaviy menejment – bu korxonadagi moliyaviy oqimlarni samarali boshqarish jarayoni bo'lib, uning asosiy maqsadi kompaniyaning barqaror rivojlanishini ta'minlashdan iborat. Zamonaviy iqtisodiy sharoitda korxonalarning muvaffaqiyatli faoliyat yuritishi moliyaviy boshqaruvning to'g'ri tashkil etilishiga bevosita bog'liq.

Moliyaviy menejmentning mazmuni uning mohiyatidan ancha keng tushunchani ifodalaydi. Bozor iqtisodiyotida qiymat qonuni tartibga soluvchi rol o'ynaydi va moliyaviy munosabatlar aksiyadorlik jamiyatlarida butun ishlab chiqarish jarayonini, shu jumladan barcha iqtisodiy munosabatlarni qamrab oladi. Shu sababli, moliyaviy boshqaruv aksiyadorlik jamiyatini boshqarishning umumiy tizimidagi asosiy tarkibiy qism hisoblanadi. Moliyaviy boshqaruvning asosiy maqsadi foydani maksimal darajada oshirish bilan birga, butun boshqaruv tizimi, jumladan texnik-ishlab chiqarish boshqaruvining maqsadlariga erishishdir¹.

¹ Abdusoliyev, A. I. O. G. L., Rahbar, I., & Narimanovna, K. M. (2021). Moliyaviy menejment tizimini rivojlantirish tamoyillari. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 1(9), 972-977.

Menejment ilmiy soha sifatida fanlararo yo‘nalish bo‘lib, unda iqtisodiyot, sotsiologiya, psixologiya, huquq, texnika kabi fanlar yutuqlari hamda boshqaruv san‘ati tajribalari o‘z aksini topadi. O‘zbekistonda shakllanayotgan zamonaviy menejment – bu kompleks innovatsion fan bo‘lib, u bozor iqtisodiyotining rivojlanishi, tadbirkorlikning taraqqiy etishi, muayyan shart-sharoitlar va raqobatbardoshlik omillarining yaratilishi, iqtisodiy erkinlik va mas‘uliyat asosida jismoniy hamda huquqiy shakllarning faollashuvi uchun qulay muhitni yaratish jarayonida rivojlanib bormoqda².

Moliyaviy menejment quyidagi muhim jihatlarni o‘z ichiga oladi:

1-chizma. Moliyaviy menejment muhim jihatlari.

Menejment atamasi ingliz tilidagi "management" so‘zidan kelib chiqib, o‘zbek tilida boshqarish, idora qilish, tashkil etish va rahbarlik qilish ma‘nolarini anglatadi. U bozor iqtisodiyotida korxonalar boshqarish shakli hisoblanadi. Menejment inson hayotidagi iqtisodiy va ijtimoiy sohalarini ishbilarmonlik asosida tashkil etish hamda boshqarish jarayonini ifodalaydi.

Dastlab "management" so‘zi boshqaruv ma‘nosida qo‘llanilgan bo‘lsa-da, avvaliga asov otlarni jilovlash tushunchasini anglatgan. Keyinchalik bu atama ikki g‘ildirakli aravaga nisbatan ishlatilgan. Bugungi kunda esa odamlarni va jamoalarni boshqarish jarayoni sifatida tushuniladi. Bunda inson mehnati va xohish-irodasidan foydalanib, belgilangan maqsadlarga erishish nazarda tutiladi.

Shu bilan birga, menejmentni faqat insonlarni boshqarish jarayoni deb tushunish noto‘g‘ri bo‘lar edi. Ingliz tilida "management" so‘zining ma‘nosi juda keng qamrovli bo‘lib, Oxford lug‘atida quyidagi izohlar bilan talqin qilingan:

² o‘g‘li, O. S. U. ., & o‘g‘li, A. B. Z. . (2022). Menejment Tizimini Takomillashtirish Tendensiyalari. Miasto Przyszłości, 98–101. Retrieved from <http://miastoprzyszlosci.com.pl/index.php/mp/article/view/174>

- Odamlar bilan muomala qilish usuli va tarzi;
- Hokimiyat va boshqaruv san'ati;
- Ishbilarmonlikning o'ziga xos turi.

Raqamli iqtisodiyotning rivojlanishi bilan moliyaviy menejmentga axborot texnologiyalarini integratsiya qilish tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda. Zamonaviy dasturiy ta'minotlar, avtomatlashtirilgan moliyaviy tahlil tizimlari va sun'iy intellekt asosida ishlab chiqilgan vositalar korxonalar moliyaviy barqarorligini ta'minlashda muhim rol o'ynamoqda.

Adabiyotlar sharhi. Moliyaviy menejmentni o'rganishda turli olimlar tomonidan turlicha ta'riflar va qarashlar mavjud. Masalan, A.D. Sheremet va A.F. Ionova moliyaviy menejmentni pul aylanishi hamda aksiyadorlik jamiyatining moliyaviy resurslarini shakllantirish va ulardan samarali foydalanish jarayoni sifatida ta'riflaydilar.

A.N. Gavrilova fikriga ko'ra³, moliyaviy menejment tijorat aksiyadorlik jamiyatining moliyasini boshqarish tizimi bo'lib, ishlab chiqarish samaradorligini oshirish maqsadida boshqaruvning yangi tamoyillari, shakllari va usullarini doimiy joriy etish orqali moliyaviy munosabatlarni takomillashtirish va rivojlantirishga qaratilgan⁴.

Y.I. Shoxina esa moliyaviy menejmentni pul fondlari va aksiyadorlik jamiyatining moliyaviy mablag'larini samarali boshqarish orqali strategik maqsadlar va taktik masalalarni hal etishga yo'naltirilgan fan sifatida izohlaydi⁵.

S.V. Galiskaya esa moliyaviy menejmentni korxonalar aktivlarini hamda ularning shakllanish manbalarini boshqarish jarayoni deb ta'riflaydi⁶.

Metodologiya. Ushbu maqolada moliyaviy nazoratni amalga oshirishning zarurligi va uning xususiyatlari nazariy hamda amaliy jihatdan tahlil uslubida o'rganildi. Shuningdek, moliyaviy nazoratning maqsadi va oldiga qo'yilgan vazifalar tizimli yondashuv asosida taqdim etildi. Tadqiqot natijasida moliyaviy nazorat mexanizmini yaxshilash va takomillashtirish bo'yicha taklif va tavsiyalar ishlab chiqildi.

Natijalar va tahlil. Tadqiqot natijalari korxonalarda moliyaviy menejmentni takomillashtirish iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash va moliyaviy oqimlarni samarali boshqarishda muhim ahamiyat kasb etishini ko'rsatdi. Korxonalar moliyaviy menejmentining samarali tashkil etilishi uning barqaror rivojlanishiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Moliyaviy oqimlarni to'g'ri boshqarish korxonaning iqtisodiy mustahkamligini ta'minlaydi va moliyaviy tavakkalchiliklarni minimallashtirishga yordam beradi.

³ <https://fayllar.org/moliyaviy-menejment-tizimini-rivojlantirish.html?page=2>

⁴ Гаврилова А.Н. и др. Финансовый менеджмент. Учебное пособие. М.: КНОРУС, 2015. - 111-114 с.

⁵ Е.И.Шохина. Финансовый менеджмент. Дарслик. М.: КНОРУС, 2010. - 27 б.

⁶ Е.И.Шохина. Финансовый менеджмент. Дарслик. М.: КНОРУС, 2010. - 27 б.

⁵ С.В.Галицкая. Финансовый менеджмент. Финансовый анализ. Финансы предприятий: Учебное пособие. М.: Эксмо, 2009.-19 б.

Zamonaviy boshqaruv tamoyillari va strategiyalaridan foydalanish korxonalar faoliyatining samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Kapitalni boshqarish, investitsiya strategiyalarini ishlab chiqish va moliyaviy tavakkalchiliklarni kamaytirish orqali moliyaviy barqarorlikka erishish mumkin.

Raqamli texnologiyalar moliyaviy menejment jarayonini avtomatlashtirish va optimallashtirish imkonini beradi. Moliyaviy hisobotlarni tahlil qilish, moliyaviy prognozlash va byudjetni rejalashtirishda zamonaviy dasturiy ta'minotlardan foydalanish moliyaviy boshqaruvni yanada samarali tashkil etishiga xizmat qiladi.

Moliyaviy xavflarni minimallashtirish korxonalarining uzoq muddatli muvaffaqiyatini ta'minlashda muhim omil hisoblanadi⁷. Moliyaviy barqarorlikni oshirish uchun xavflarni boshqarish strategiyalarini qo'llash muhim ekani aniqlandi. Risklarni diversifikatsiya qilish va moliyaviy sug'urta tizimlarini joriy etish tavakkalchiliklarni kamaytirishga yordam beradi.

Kapital boshqaruvi va investitsiya strategiyalarini to'g'ri ishlab chiqish bozor raqobatbardoshligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Uzoq muddatli investitsiyalar va strategik rejalashtirish moliyaviy menejmentning samaradorligini ta'minlashga xizmat qiladi.

Zamonaviy axborot texnologiyalarini joriy etish va avtomatlashtirilgan moliyaviy tahlil tizimlaridan foydalanish moliyaviy menejment tizimini modernizatsiya qilishga yordam beradi.

Xulosa va tavsiyalar. Tadqiqot natijalariga ko'ra, korxonalarda moliyaviy menejmentni takomillashtirish uchun quyidagi tavsiyalar beriladi:

- ✚ Moliyaviy rejalashtirish tizimini kuchaytirish va korxonaning uzoq muddatli strategiyasini ishlab chiqish;
- ✚ Risklarni boshqarish tizimini yaxshilash va moliyaviy tahdidlarni oldindan prognoz qilish;
- ✚ Kapitalni samarali boshqarish va investitsiyalarni diversifikatsiya qilish;
- ✚ Axborot texnologiyalaridan keng foydalanish va raqamli moliyaviy boshqaruv vositalarini joriy etish.
- ✚ Risklarni diversifikatsiya qilish, sug'urta mexanizmlaridan foydalanish va xavflarni minimallashtirish strategiyalarini qo'llash moliyaviy xavflarni boshqarish samaradorligini oshiradi.
- ✚ Uzoq muddatli investitsiyalarni rejalashtirish va moliyaviy barqarorlikni ta'minlash uchun kapital boshqaruvini optimallashtirish zarur.
- ✚ Moliyaviy boshqaruvning zamonaviy usullari bo'yicha trening va malaka oshirish dasturlarini tashkil etish moliyaviy menejmentni tizimli o'rganish va takomillashtirishga xizmat qiladi.
- ✚ Moliyaviy menejmentning to'g'ri tashkil etilishi korxonalarining moliyaviy barqarorligini ta'minlab, ularning bozor raqobatbardoshligini oshirishga xizmat qiladi. Moliyaviy menejment tamoyillarini amaliyotga tadbiiq etish va zamonaviy texnologiyalarni jalb qilish korxonalarining uzoq muddatli rivojlanishi uchun muhim hisoblanadi.

Ushbu tavsiyalar korxonalarining moliyaviy barqarorligini oshirish va ularning bozordagi raqobatbardoshligini mustahkamlashga xizmat qiladi.

Adabiyotlar

⁷ <https://navoiyuran.uz/uz/xatarlarni-boshqarish-tizimi/>

1. Brigham, E. F., & Ehrhardt, M. C. (2020). *Financial Management: Theory & Practice*. Learning.
2. Cengage Ross, S. A., Westerfield, R. W., & Jaffe, J. (2019). *Corporate Finance*. McGraw-Hill Education.
3. Damodaran, A. (2016). *Investment Valuation: Tools and Techniques for Determining the Value of Any Asset*. Wiley.
4. Van Horne, J. C., & Wachowicz, J. M. (2017). *Fundamentals of Financial Management*. Pearson.
5. o'g'li, O. S. U. ., & o'g'li , A. B. Z. . (2022). Menejment Tizimini Takomillashtirish Tendensiyalari. *Miasto Przyszłości*, 98–101. Retrieved from <http://miastoprzyszlosci.com.pl/index.php/mp/article/view/174>
6. Jamolovich, S. D. (2024). MOLIVAVIY NAZORATNING ROLI VA UNI TASHKIL ETISHNING O'ZIGA XOS JIHLTLARI. *Scientific Journal of Actuarial Finance and Accounting*, 4(03), 228-235.
7. Selvam, Murugesan. (2014). *Basic Principles of Financial Management*.
8. Sukenti, Siti. (2023). *Financial Management Concepts: A Review*. *Journal of Contemporary Administration and Management (ADMAN)*. 1. 13-16. 10.61100/adman.v1i1.4.
9. Abdusoliyev, A. I. O. G. L., Rahbar, I., & Narimanovna, K. M. (2021). Moliyaviy menejment tizimini rivojlantirish tamoyllari. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 1(9), 972-977.
10. https://oriens.uz/media/journalarticles/145_Abdusoliyev_Asilbek_Ilxomjon_ogli_972-977.pdf
11. Muxitdinov, X. (2023). BIZNES JARAYONLARI RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISHNI MODELLASHTIRISHNING MATEMATIK VA INSTRUMENTAL USULLARI. *THE INNOVATION ECONOMY*, 1(01), 152-161.
12. Bekmurodov , B., & Zokirov , U. (2024). Raqamli moliyaviy texnologiyalarning boshqaruvdagi roli va uning O'zbekiston uchun ahamiyati. *SYNAPSES: Insights across the Disciplines*, 1(4), 79–85. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/siad/article/view/63915>